

Sam Blanco

El humano con un hoyo en el torso

Existió una vez un humano con un hoyo en el torso.
Tenía un aspecto común, pero el hueco de sus entrañas hacía que llamase la atención.

Los médicos no sabían cómo seguía vivo, pero tras pruebas y análisis, estaba todo perfecto.

El humano con un hoyo se odiaba a sí mismo. Odiaba tanto su cuerpo que rompió todo espejo en su hogar. Odiaba tanto su percepción que apenas salía de casa.

El hueco de sus entrañas tenía el aspecto constante de una herida recién hecha, incapaz de cicatrizar.

Ya no sabía qué hacer...

Probó tapándolo con una incontable cantidad de cintas, vendas y demás. Sin embargo, o no se mantenían, o se notaban más que el propio hueco que lo atravesaba.

Trató de rellenarlo con trapos, largas telas y demás, pero era muy doloroso y hacía mucho bulto en su ropa. Esta hacía que destacara más aún que el hueco.

Intento ir a sanadores alternativos, a comer sano, a usar medicinas y cremas de todo tipo... nada funcionó.

Hasta que un día, en sus salidas cotidianas por la noche para no ser percibido a priori, conoció a alguien.

Conversó con esta desconocida y atractiva identidad en un largo paseo hacia la playa. Al principio, la entidad no se dió cuenta de su hoyo. Pero, al darse cuenta, le dijo al humano con un hoyo que no tenía nada de qué preocuparse:

- Ese hoyo que tienes te hace único y especial. Destacar no tiene por qué ser algo malo, es parte de tí y deberías aceptarte tal y como eres.

El hoyo comenzó a regenerarse y curarse...

El humano con un hoyo se sintió muy aliviado. De repente, estaba más seguro de sí mismo:

- Me encanta esa bendición que tienes y que tomas como maldición.

El hoyo seguía regenerándose, dando una sensación de bienestar cada vez más seguro de sí mismo, cada vez más relajado, cada vez... ¿mejor?

Ambos comenzaron a mirarse más a menudo a los ojos casi llegando a la orilla:

- Me encantas.

Al decirle esto la entidad, el humano con un hoyo no dudó al tener tanta confianza y le besó.

La lascivia se apoderaba de ambos, tumbados en la arena y avanzando cada vez más a una situación puramente carnal.

La entidad le quitó la camiseta al humano con el hoyo, pudiendo contemplar que este había desaparecido:

- Ya... no hay hoyo...

La entidad estableció una mirada decepcionada y despectiva hacia el humano, ahora sin hoyo:

- Ya no tienes hoyo, ya no eres diferente... Ya no me interesas.

La entidad se marchó y el humano volvió a ser, pensar y sentirse como antes, pues, de nuevo era un humano con un hoyo en el torso, del cual no se podía deshacer.